

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ОНКОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Асанова Гузаль Мухарамовна¹

¹ Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Преподаватель кафедры «Практическая психология»

Аннотация: При столкновении с болезнью, во время длительного лечения, а также в период реабилитации может понадобиться помощь или поддержка психолога. В психологическом сопровождении зачастую нуждается не только пациент, но и его родные и близкие, в первую очередь, родители ребенка, его братья и сестры. Такая же помощь может понадобиться друзьям и одноклассникам, учителям (воспитателям) и многим другим. Так как именно окружающие люди помогают больным в принятии и адаптации болезни.

Ключевые слова: онкопсихология, психологическая служба, консультация, заболевание, стресс

К сожалению, вылечить онкологическое заболевание можно не всегда: при некоторых формах и стадиях рака возможности радикального лечения ограничены. Однако в большинстве случаев помочь пациентам все-таки реально - даже если состояние таких больных в государственных онкологических центрах расценивается как инкурабельное.

Диагноз онкология и его последствия могут оказать сильное негативное влияние на жизнь пациентов и их семей, выходящее далеко за рамки физических симптомов, на которые они влияют.

Обычно всё внимание направлено на лечащих больных. Фактически, болезнь может затронуть широкий спектр психологических, эмоциональных, социальных, культурное и духовное здоровье. Примерно 20% людей, больных раком, страдают депрессией, 10% - тревогой и до 52% страдают психологическим дистрессом. Состояние пациента дополнительно отягощается практическими потребностями и информационными потребностями. Наличие всех этих

психосоциальных потребностей может существенно ограничивать личность в его деятельности, поэтому также представляя проблему социального и экономического характера, может препятствовать возможности обратить внимание на заболевание и снизить приверженность лечению.

Психосоциальная помощь в настоящее время фактически считается важнейшим компонентом оптимального онкологического лечения: она направлена на облегчение эмоционального стресса и способствуют благополучию, и поэтому являются ключевым элементом любой стратегии, направленной на улучшение качества жизни детей, больных онкологией. В особенности если болен ребёнок, так как он адаптируется и принимает всю реальность, окружающую его через призму окружающих его взрослых людей.

Тем не менее, несмотря на широкое распространение информации рекомендуемых научно обоснованные психосоциальные вмешательства в онкологии, многие пациенты, которым эти вмешательства могли бы принести пользу, на самом деле, к сожалению, их не получают. Даже сегодня психосоциальные потребности часто остаются незамеченными.

Многие пациенты, в частности дети, например, говорят что они недостаточно информированы о своей патологии, чтобы иметь возможность активно участвовать в процессе принятия решений. Даже там, где есть службы поддержки, пациенты часто не знают об их доступности. Эти недостатки являются особенно серьезно для более уязвимых граждан (экономически неблагополучных, с низким уровнем образования, принадлежащих к культурным меньшинствам и т. д.).

Онкология и его последствия создают большой стресс для больных детей и их родственников. Он меняет жизнь физически, психологически, социально и социально-экономически. Нередко за онкологией следуют дальнейшие проблемы со здоровьем. Диагноз онкология также требует от людей смириться с этим.

В этой ситуации им необходимы помощь и психосоциальная поддержка.

Различные профессиональные группы, в частности социальные работники, социальные педагоги и психологи, предлагают информацию, советы и в целом широкий спектр поддержки в онкологическом консультировании.

Консультации различных профессиональных групп имеют конкретную направленность.

Содержание частично перекрывается и переплетается. Часть психоонкологической помощи может быть оказана только посредством социальной работы.

Задача психолога состоит в том, чтобы снизить интенсивность волнений и переживаний, как у ребенка, так и у его родителей. Необходимо настроить их на готовность начать лечение, убедить их, что именно от их настроения и правильного подхода будет зависеть процесс выздоровления. Наиболее важным здесь является установление доверительных, доброжелательных отношений между родителями и лечащими врачами их детей.

Широко применяются методы арт-терапии, которые помогают в творческой форме выразить негативные эмоции (боль, страх, агрессию, гнев, обиду). Это называется «контейнированием» эмоций.

При помощи арт-терапии (сочинение сказок, лепка, рисование, вязание, куклотерапия и др.) достигаются:

- эффект релаксации – после творческого действия ребенок становится спокойнее;

- самоактуализация – посредством творческого акта ребенок самовыражается, реализует свои возможности;
- Развивающая роль – сеансы арт-терапии способствуют гармоничному развитию личности ребенка.

При этом ребенок получает удовольствие от творческих занятий, раскрывает свои способности, находится в центре внимания взрослого, которое так ему необходимо. Эти самым преодолевает психологические трудности, связанные с его болезнью и коммуникацией с окружающими его близкими людьми.

Цель психологической реабилитации на этапе ремиссии - помочь ребёнку и его родителям адаптироваться к новым условиям жизни, социальному пространству, от которого они за время лечения, в связи с длительностью пребывания в стационаре и ограничительным режимом после него отвыкают. Также важно помочь им справиться с последствиями проявления психологических травм, полученных на этапе лечения.

Возникает вопрос: почему одни семьи имеют возможность адаптироваться к изменившимся условиям жизни, принять их и способствовать нормальной социализации детей, а другие, несмотря на благоприятный медицинский прогноз, остаются годами в ситуации болезни, находясь в изоляции от общества и в постоянной тревоге? Очевидно, в одних семьях есть ресурс для адаптации и движения вперед, а в других полученная травма ломает механизмы адаптации. Немаловажным фактором адаптации так же является среда и условия в которой находится больной ребёнок, а так же его родители (помощь и поддержка близких).

Построение реабилитационной работы должно базироваться на необходимости совмещения медицинской стратегии лечения с осуществлением стратегии психолого-социальной реабилитации ребенка и его семьи на всех этапах специализированной помощи.

Для понимания того, какими могут быть методы психологической работы и на что они должны быть направлены, необходимо выделить круг проблем, с которыми сталкиваются такие семьи. Психологические проблемы в семьях детей с онкологическими заболеваниями во многом универсальны. Но наличие в каждой семье собственной истории, способов коммуникации, сформированных паттернов поведения, несомненно, заставляет говорить об индивидуальном подходе в работе с каждой семьей.

Список используемой литературы:

1. А.В. Фролова, А.Ф. Минуллина. Клиническая психология: Методическое пособие.- Казань: ФГАО УВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 2013.- 74с.
2. Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока / пер. с англ.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» - В. В. Ерохина, Г. Ш. Юнусова. - М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2020. - 456 с.
3. Современная клиническая арт-терапия. Учебное пособие/ А. И. Копытин - «Когито-Центр», 2015 - (Университетское психологическое образование).
4. <https://psy20.education/blog/total-onko>
5. <https://rosoncweb.ru/news/oncology/2022/08/15/>